

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15378777>

МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ГЕОМЕТРИИ

Артикбаева З.А.,

и.о.профессор Ташкентского государственного педагогического университет,
кандидат педагогических наук,

Хакимжонова Н.Н.,

магистрантка Ташкентского государственного педагогического университета,
г. Ташкент

Современная тенденция образования требует повышения математических знаний у студенческой молодёжи, поскольку цифровизация и информатизация обучения и воспитания подрастающего поколения стремительно проникает во все сферы человеческой деятельности. Вот почему сегодня происходит процесс математизации всех отраслей человеческой жизни, характерной для нашего времени, значительного повышения роли математических знаний, как средства применения в различных областях науки, техники, производства и как элемента общей культуры человека. В связи с этим особую значимость имеет проблема повышения качества математического образования школьников, где особое место занимает совершенствование обучения учащихся геометрии.

Геометрия занимает важное место в обучении школьников.

Во-первых, в данном предмете сообщается тот объем геометрических знаний, которые должны входить в общую математическую культуру.

Во-вторых, при изучении геометрии раскрывается структура построения любой математической дисциплины, её логическая основа, аксиоматический подход в её построении.

В-третьих, школьники изучают существо математических рассуждений. Переход на новые этапы экономического развития нашего общества выявляет много новых перспектив в характере образования и ученики не должны оставаться в стороне от этих новшеств. Геометрические знания учащихся должны соответствовать изменяющейся жизни общества. Вот почему на каждом уроке перед учителем встаёт ряд задач, как довести все необходимые сведения до сознания каждого учащегося, как добиться усвоения теоретического и практического материала, как формировать и поддерживать интерес у учащихся к изучению геометрии. Ведь геометрия – это предмет, требующий большое умственного напряжения, логического мышления и пространственного представления, а также творческих способностей учащихся. Поэтому, чтобы возбудить интерес учащихся к математике, поддерживать их активность на протяжении всего урока, учителю полезно не упускать случая сделать урок нестандартным.

Росту интереса к знаниям, активности учащихся на уроках, повышению эффективности процесса обучения способствует применение дидактических игр. Через систему игровых действий реализуются учебно-воспитательные возможности, заложенные в содержании учебного материала. В процессе игры у учащихся вырабатывается внимание, стремление к знаниям. Увлёкшись этим, дети не замечают, что учатся, познают, запоминают новое, ориентируются в необычных ситуациях, пополняют запас представлений, понятий, развивают фантазию. В игру включаются даже самые пассивные учащиеся, прилагая все усилия, чтобы не подвести товарищей по игре. Во время игры дети, как правило, внимательны, сосредоточены и дисциплинированы.

В обучении геометрии можно использовать игры «Третий лишний», «Кто-кто в теремочке живёт», «Молчанка».

Игру «Третий лишний» удобно использовать при закреплении изученного материала. Здесь учащимся предлагаются три фигуры (четырёхугольника), два

из которых обладают общими свойствами (хотя бы одним), а третья фигура этим свойством не обладает, поэтому оказывается «лишней».

Задача учащегося – определить «лишнюю» фигуру. Использование такой игры ведёт не к простому заучиванию материала из учебника, а к выработке у учащихся умения анализировать факты и логически мыслить.

Информацию о качестве усвоения теоретического материала можно получить, используя игру «Кто в теремочке живёт?».

А для быстрого получения обратной информации от всего класса – игру «Молчанка» с использованием сигнальных карточек (красные, жёлтые, зелёные). Данная игра помогает учителю экономить время на уроке, дисциплинировать учеников и одновременно получить информацию об усвоении материала. Например, при опросе, если ученик за партой согласен с ответом отвечающего ученика, то он поднимает зелёную карточку, а если нет красную.

Таким образом, каждый ученик имеет возможность «высказываться» (условимся, что зелёная карточка соответствует утверждением «да», «верно», красная «нет», «не верно», жёлтая – «есть» добавление). Эту игру можно использовать не только при опросе учащихся, но и при устных упражнениях.

В школьном курсе геометрии изучаются средние линии треугольника и трапеции. На наш взгляд, весьма важно использовать и параллелограмм. Поскольку данная фигура тоже имеет среднюю линию и даже не одну. Каждая из этих линий, каждая из которых равна соответственно той стороне параллелограмма, которой она параллельна. Свойство средних линий параллелограмма точки пересечения средних линий параллелограмма есть его центр симметрии. Так как прямоугольник, ромб и квадрат являются частными видами параллелограмма, то их средние линии определяются также, как и у параллелограмма, но имеют свои особые свойства. Треугольник – вырожденная трапеция и средняя линия треугольника обладают этим же свойством.

Готовность ученика применять вычислительные умения и навыки в практических ситуациях является основой вычислительной составляющей

геометрической компетентности. В содержании знаний по геометрии к их числу, в частности, относят умение сравнивать числа, выполнять арифметические действия с ними; находить значения числовых выражений; сравнивать значения одноименных величин и выполнять действия с ними.

Н.А.Лошкарёва считает: «Информационно-графическая составляющая включает умения, навыки, способы деятельности, связанные с графической информацией – читать и записывать числа; подавать величины в разных единицах измерения; находить, анализировать, сравнивать информацию, представленную в таблицах, схемах, диаграммах; читать и записывать выражения с переменными, находить их значение; пользоваться часами и календарем как средствами измерения времени и тому подобное» [1].

З.А.Михайлова пишет: «Логическая составляющая компетентности предполагает способность ученика выполнять логические операции в процессе решения сюжетных задач, уравнений, ребусов, головоломки; различать истинные и ложные утверждения; решать задачи с логической нагрузкой; описывать ситуации в окружающем мире посредством взаимосвязанных величин; работать с множествами и тому подобное» [2].

Геометрическая составляющая находит свое отражение в умениях и навыках учащихся владеть пространственным воображением, отношениями (определять местонахождение объекта на плоскости и в пространстве, раскладывать и перемещать предметы на плоскости); измерять (определять длины объектов окружающей действительности, определять площадь геометрической фигуры) и конструировать (изображать геометрические фигуры на листе в клеточку, строить прямоугольники, геометрические фигуры из других фигур, разбивать фигуры на части).

Овладения учащимися указанными составляющими геометрической компетенции в системе обеспечивает формирование у них предметной геометрической компетентности как целостного личностного образования[9].

Обучение геометрии в основной школе направлено также на достижение следующих целей:

а) формирование у учащихся геометрических знаний как неотъемлемой составляющей общей культуры ученика, необходимого условия ее полноценной жизни в современном обществе на основе ознакомления школьников с идеями и методами геометрии как универсального языка науки и техники, эффективного средства моделирования и исследования процессов и явлений окружающей действительности;

б) интеллектуальное развитие учащихся, развитие их логического мышления, памяти, внимания, интуиции, умений анализировать, классифицировать, обобщать, делать умозаключения по аналогии, извлекать следствия из данных предпосылок путем непротиворечивых рассуждений;

в) овладение учащимися системы геометрических знаний и умений, что является базой для реализации указанных целей, а также необходимые в повседневной жизни и достаточные для овладения другими школьными предметами и продолжения обучения [3].

Таким образом, геометрические знания и умения рассматриваются не столько как самоцель, а как средство развития личности школьника, обеспечения его геометрической грамотности как способности понимать роль геометрии в мире, в котором он живет, высказывать обоснованные геометрические суждения и использовать геометрические знания для удовлетворения познавательных и практических потребностей[8].

Кроме того, изучение геометрии должно способствовать формированию у учащихся общеучебных умений, культуры речи, четкости и точности мысли, критичности мышления, способности чувствовать красоту идеи, метода решения задачи или проблемы, таких человеческих качеств, как настойчивость, сила воли, способность к преодолению трудностей, честность, трудолюбие и др.

В процессе изучения геометрии важно значение приобретает использование дидактических игр, которые имеют две цели: одна из них обучающая, которую

преследует педагог, а другая – игровая, ради которой действует ребенок. Важно, чтобы эти две цели дополняли друг друга и обеспечивали усвоение программного материала. Необходимо стремиться к тому, чтобы ребенок мог достичь игровой цели, только усвоив программный материал.

Под дидактической игрой понимается многоплановое педагогическое явление, которое выступает и игровым методом обучения школьников, и формой обучения, и самостоятельной игровой деятельностью, и средством гармоничного всестороннего развития личности ученика[6].

Главная особенность дидактических игр определена их названием – это игры обучающие, и они способствуют развитию познавательной деятельности и интеллектуальных операций, которые представляют собой основу обучения.

Дидактическая игра отличается от других игр тем, что обладает существенным признаком – наличием чётко поставленной цели обучения и соответствующего ей педагогического результата, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью.

Дидактическая игра имеет и свою специфику: обучение идёт в форме игровой деятельности, и она вызывает у них интерес.

Роль дидактических игр в педагогическом процессе обусловлена следующим:

1. Дидактические игры способствуют более быстрому и доступному усвоению программного материала. Это связано с тем, что в игровой нетрадиционной форме обучения происходит самопроизвольное запоминание и осмысление, в результате сосредоточения внимания и проявления большей активности, самостоятельности.

2. Игровая ситуация, используемая в учебном процессе, открывает значительные возможности для активизации учебной деятельности ученика.

3. Дидактические игры выполняют особую роль в формировании познавательного интереса и мотивационной сферы.

4. Игровая деятельность позволяет развивать и совершенствовать мышление, память, внимание и сосредоточенность.

5. Дидактическая игра позволяет снизить психологическое напряжение. Во время применения игровых моментов исчезает скованность и меняется эмоциональный настрой ребенка[7].

Дидактические игры развивают познавательную активность младших школьников. Их можно использовать на разных этапах усвоения знаний: на этапах объяснения нового материала, его закрепления, повторения и контроля.

Дидактические игры снимают с процесса познания чрезмерное умственное напряжение, создают определенную разрядку умственного труда, переключают притупившееся внимание школьников, снижают их утомляемость. В процессе игры знания и умения приобретаются в атмосфере радости и удовольствия.

Таким образом, использование на уроках геометрии нестандартных методов обучения и дифференцированный подход к учащимся, повышая интерес к обучаемому предмету активизируют учебный процесс, тем самым благотворно влияют на повышение уровней развития умений и навыков школьников.

Литература

REFERENCES

1. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan, dated 28.01.2022, No. UP-60. New Uzbekistan development strategy for 2022 — 2026. Tashkent: "Uzbekistan". 11.05.2022 г. № УП-134. <https://lex.uz/ru/docs/6008668>

2. Постановление президента республики Узбекистан о мерах по повышению качества образования и развитию научных исследований в области математики. г. Ташкент, 7 мая 2020 г., № ПП-4708

3. Артикбаева З.А. Методика обучения решению геометрических задач // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – М., 2015. – № 2. – С. 59-63.

4. Djumaev Mamanazar Irgashevich Raqamli ta'lim muhitida xalqaro standartlashtirish mohiyati. Fizika, matematika va informatika. Ilmiy uslubiy jurnal. Toshket, №1 2025yil. 194-201 bet. <http://uzpfiti.uz/519-2/>

5. Djumaev Mamanazar Irgashevich [Ta'limda Yangicha Kompetensiyaviy yondashuv](#). Published in GOLDEN BRAIN, 3(3), 146-153, ISSN: 2181-4120, 2025. March 3, 2025 [146-153](#) <https://zenodo.org/records/14964423>

6. Djumaev Mamanazar Irgashevich Milliy o'quv dasturini amalitga joriy etish istiqbollari haqida mulohazalar. "Aqlli texnologiyalar va tadqiqotlarda innovatsion yondashuv: raqamli kelajakni yaratish" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi 22.02.2025. 646-652. <https://zenodo.org/records/14923207>

7. Djumayev M.I. The development of mathematical abilities in younger students. Science And Innovation International Scientific Journal Volume 2 Issue 1 January 2023 Uif-2022: 8.2 | Issn: 2181-3337 | Scientists.Uz/ 424-434 <https://scientists.uz/uploads/journal/202301C.pdf>

8. Djumayev M.I Formation of mathematical competence in future primary school teachers in the. Educational process science and innovation international scientific journal volume 2 issue 3 march 2023 uif-2022: 8.2 | issn: 2181-3337 | scientists.uz 165-173 <https://scientists.uz/uploads/journal/202303A.pdf>

9. Djumayev M.I The transformation of the english language's variants in contemporary great Britain. Educational process science and innovation international scientific journal volume 2 Issue 4 April 2023 Uif-2022: 8.2 | Issn: 2181-3337 | Scientists.Uz 19-27 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7818607>

10. Djumaev M.I. (2023) Some Considerations of Teaching Mathematics Inuzbek Primary School. Journal of Mathematical & Computer Applications. SRC/JMCA-123. *J Mathe & Comp Appli*, 2023 Volume 2(2): 1-5 ISSN: 2754-6705 <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/43777>

11. Джумаев М.И. Перспективы совершенствования преподавания математики в школе, колледже и вузе Республики Узбекистан. Ямало.Нанецк Россия «Профессиональное образование арктических регионов» № 1, МАРТ, 2023. № 6(147) 3-6 ст <https://arctic-journal.ru/index.php/prof>